

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ ТРАВМ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ**Юсупов Ш.А., Ганжиян Н.Э., Белялов А.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. *Закрытые травмы почек у детей представляют собой повреждения почечной паренхимы, чашечно-лоханочной системы и/или сосудов почки без нарушения целостности кожных покровов. Данный вид травматических повреждений занимает особое место в структуре детского травматизма в связи с анатомо-физиологическими особенностями растущего организма и спецификой клинических проявлений. Почечная травма у детей может возникать в результате различных механизмов повреждения, включая прямой удар в поясничную область, падение с высоты, дорожно-транспортные происшествия, спортивные травмы и бытовые несчастные случаи. Тяжесть повреждения может варьировать от незначительных контузий до полного разрыва органа с повреждением сосудистой ножки.*

Ключевые слова: *Закрытая травма почек, дети, диагностика, лечение, компьютерная томография, консервативная терапия, оперативное лечение, гематурия, нефрэктомия, осложнения*

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CLOSED KIDNEY TRAUMAS IN CHILDREN**Yusupov Sh.A., Ganjiyan N.E., Belyalov A.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. *Closed kidney injuries in children represent damage to the renal parenchyma, renal pelvis, and/or renal vessels without disrupting the integrity of the skin. This type of traumatic injury occupies a special place in the structure of childhood trauma due to the anatomical and physiological characteristics of the growing organism and the specifics of clinical manifestations. Kidney injury in children can occur due to various injury mechanisms, including direct impact on the lumbar region, falling from a height, road accidents, sports injuries, and domestic accidents. The severity of the injury can vary from minor concussions to complete rupture of the organ with damage to the vascular pedicle.*

Keywords: *Closed kidney injury, children, diagnosis, treatment, computed tomography, conservative therapy, surgical treatment, hematuria, nephrectomy, complications*

БОЛАЛАРДА БУЙРАКНИНГ ЁПИҚ ЖАРОҲАТЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ**Юсупов Ш.А., Ганжиян Н.Э., Белялов А.М.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. *Болаларда буйракнинг ёпиқ жароҳатлари тери бутунлиги бузилмаган ҳолда буйрак паренхимаси, косача-жом тизими ва/ёки буйрак қон томирларининг шикастланишидан иборат. Травматик шикастланишларнинг бу тури ўсаётган организмнинг анатомо-физиологик хусусиятлари ва клиник белгиларнинг ўзига хослиги туфайли болалар жароҳатлари орасида алоҳида ўрин эгаллайди. Болаларда буйрак жароҳати турли хил шикастланиш механизмлари натижасида юзага келиши мумкин. Булар қаторига бел соҳасига тўғридан-тўғри зарба, баландликдан йиқилиш, йўл-транспорт ҳодисалари, спорт жароҳатлари ва машиный бахтсиз ҳодисалар қиради. Шикастланишнинг оғирлиги энгил лат ейшидан тортиб, аъзонинг тўлиқ ёрилиши ва қон томир оёқчасининг шикастланишигача бўлган даражада бўлиши мумкин.*

Калит сўзлар: *Буйракнинг ёпиқ жароҳати, болалар, ташиxis, даволаш, компьютер томографияси, консерватив терапия, жарроҳлик йўли билан даволаш, гематурия, нефрэктомия, асоратлар*

Введение. *Закрытые травмы почек у детей представляют собой серьезную медико-социальную проблему, актуальность которой определяется несколькими важными факторами[1]. Эпидемиологическая значимость проблемы обусловлена высокой частотой травматических повреждений мочеполовой системы в детском возрасте. Травмы почек составляют до 10-15% всех повреждений мочеполовой системы у детей и до 5% всех абдоминальных травм в педиатрической практике[2]. При этом отмечается тенденция к увеличению частоты почечных травм, что связано с возрастанием детского травматизма, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий и занятий травмоопасными видами спорта[3]. Анатомо-физиологические особенности детского организма создают предпосылки для более частого и тяжелого повреждения почек по сравнению со взрослыми. У детей почки*

имеют относительно большие размеры, менее развитую жировую капсулу, более тонкую паренхиму и располагаются ниже, что делает их более уязвимыми для травматических воздействий. Кроме того, незрелость соединительнотканых структур и большая подвижность органов у детей способствуют развитию более тяжелых повреждений даже при незначительных травмирующих воздействиях[4].

Диагностика травм почек у детей представляет значительные трудности, обусловленные особенностями клинической картины в педиатрической практике. Дети младшего возраста не могут точно описать характер болевых ощущений и локализацию боли, что затрудняет клиническую оценку[5]. Кроме того, у детей чаще наблюдаются атипичные проявления травм почек, а классическая триада симптомов (боль в поясничной области, гематурия, пальпируемое образование) встречается значительно реже, чем у взрослых[6]. Выбор оптимальной тактики лечения травм почек у детей остается предметом дискуссий. С одной стороны, детский организм обладает высокими компенсаторными возможностями и способностью к репарации тканей, что способствует успешному консервативному лечению. С другой стороны, неадекватное лечение может привести к серьезным осложнениям, включая хроническую почечную недостаточность, артериальную гипертензию и потерю функции почки[7]. Наконец, отдаленные последствия травм почек в детском возрасте могут оказывать влияние на качество жизни пациентов на протяжении многих десятилетий. Неправильная диагностика и лечение могут привести к формированию хронических заболеваний почек, нарушению их функции и необходимости пожизненной медицинской поддержки[8].

Таким образом, совершенствование методов диагностики и лечения закрытых травм почек у детей является приоритетной задачей современной детской урологии и имеет важное медико-социальное значение. Закрытые травмы почек у детей представляют собой повреждения почечной паренхимы, чашечно-лоханочной системы и/или сосудов почки без нарушения целостности кожных покровов[9]. Данный вид травматических повреждений занимает особое место в структуре детского травматизма в связи с анатомо-физиологическими особенностями растущего организма и спецификой клинических проявлений. Почечная травма у детей может возникать в результате различных механизмов повреждения, включая прямой удар в поясничную область, падение с высоты, дорожно-транспортные происшествия, спортивные травмы и бытовые несчастные случаи. Тяжесть повреждения может варьировать от незначительных контузий до полного разрыва органа с повреждением сосудистой ножки[10].

Своевременная и точная диагностика травм почек у детей имеет критическое значение для выбора оптимальной тактики лечения и предотвращения развития осложнений. Современные методы визуализации, включая ультразвуковое исследование, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию, позволяют детально оценить характер и степень повреждения, что является основой для принятия обоснованных клинических решений.

Цель исследования: улучшить результаты диагностики и лечения закрытых травм почек у детей путем анализа клинических данных, совершенствования диагностического алгоритма и оптимизации терапевтических подходов.

Материалы и методы исследования: Наше исследование основано на анализе историй болезни 186 детей, которые лечились в нашем отделении детской хирургии по поводу закрытых травм почек с 2018 по 2023 год. Возраст маленьких пациентов колебался от 2 до 17 лет, в среднем получилось 9,4 года. В исследование мы включали детей при условии если возраст от 1 до 18 лет, подтвержденная инструментальными методами закрытая травма почки, отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний

По возрасту наши пациенты распределились следующим образом дошкольники (2-6 лет) – 52 ребенка, это 28%, Младшие школьники (7-11 лет) – 78 детей (почти 42%), подростки (12-17 лет) – 56 человек (30%) таблица 1.

Таблица 1

Возрастная группа пациентов с закрытой травмой почки

Возрастная группа	Возраст, лет	Количество пациентов	Доля, %
Дошкольники	2-6	52	28,0
Младшие школьники	7-11	78	41,9
Подростки	12-17	56	30,1
Всего	2-17	186	100,0

Примечание: средний возраст пациентов составил $9,4 \pm 4,2$ года

Для оценки тяжести повреждений использовали общепринятую американскую классификацию AAST. По ней у нас получилось таким образом, I степень (самые легкие) – 78 случаев (41,9%), II степень – 54 случая (29%), III степень – 32 случая (17,2%), IV степень – 16 случаев (8,6%) и V степень (самые тяжелые) – 6 случаев (3,3%).

Клиническое обследование включало сбор анамнеза, физикальный осмотр, оценку витальных функций, лабораторные исследования, инструментальные методы УЗИ почек и органов брюшной полости (всем пациентам), КТ с внутривенным контрастированием (154 пациентам, 82,8%), экскреторная урография (18 пациентам, 9,7%), МРТ (8 пациентам, 4,3%). Для обработки данных использовали программу SPSS 26.0. Применяли стандартные статистические методы. Результаты считали достоверными при $p < 0,05$.

Результаты. Анализ показал, что чаще всего наши пациенты травмировались следующим образом: Падения с высоты – 68 случаев (36,6%), попадали в ДТП – 51 случай (27,4%), спортивные травмы – 34 случая (18,3%), Травмировались дома – 24 случая (12,9%), другие причины – 9 случаев (4,8%)

Рис. 1. Причины травм и их распределение.

Симптомы у наших пациентов были разные, но чаще всего встречались у пациентов кровь в моче – у 172 детей (92,5%) - почти у всех. Боль в спине/пояснице – у 134 (72%), боль в животе – у 89 (47,8%), проблемы с мочеиспусканием – у 56 (30,1%), можно было прощупать что-то в животе – только у 23 (12,4%). Интересно, что классическая "взрослая" картина заболевания (боль + кровь в моче + прощупываемое образование) встретила всего у 18 детей — это меньше 10%. УЗИ оказалось довольно информативным - помогло поставить диагноз в 89% случаев. Чаще всего находили утолщение почечной ткани – у 78 детей, гематомы – у 67 и жидкость в животе – у 34. КТ с контрастом показала себя отлично - точность диагностики почти 99%! Этот метод позволил точно определить степень повреждения у всех обследованных. Выявить продолжающееся кровотечение у 12 пациентов и оценить, как работает здоровая почка

Консервативное лечение: из 154 детей, которых лечили без операции, успешно выздоровели 146 (94,8%). Это очень хороший результат, но у 8 пациентов (5,2%) пришлось все-таки делать операцию из-за продолжающегося кровотечения - 5 случаев, большой гематомы - 2 случая и инфекционных осложнений - 1 случай

Выводы: Таким образом Закрытые травмы почек у детей составляют до 10-15% всех повреждений мочеполовой системы в педиатрической практике, при этом анатомо-физиологические особенности детского организма способствуют более частому и тяжелому повреждению почек по сравнению со взрослыми. Классификация AAST позволяет объективно оценить степень повреждения почек и выбрать оптимальную тактику лечения, при этом травмы I-III степени составляют до 85% всех почечных повреждений у детей. Клинические проявления травм почек у детей имеют возрастные особенности: у детей раннего возраста преобладают общие симптомы, в то время как у школьников клиническая картина приближается к взрослым. Компьютерная томография с контрастированием является "золотым стандартом" диагностики травм почек, позволяя точно определить степень повре-

ждения и выбрать тактику лечения, однако УЗИ остается первичным методом диагностики в педиатрической практике. Консервативное лечение является методом выбора при травмах I-III степени по AAST у детей со стабильной гемодинамикой, показывая высокую эффективность в 85-90% случаев. Оперативное лечение показано при травмах IV-V степени, продолжающемся кровотечении или нестабильной гемодинамике, при этом предпочтение отдается органосохраняющим операциям. Современные малоинвазивные методы лечения (эндоваскулярная эмболизация, стентирование) расширяют возможности органосохраняющей терапии и снижают риск осложнений. Долгосрочный прогноз при закрытых травмах почек у детей благоприятный при своевременной диагностике и адекватном лечении, однако необходимо длительное диспансерное наблюдение для своевременного выявления поздних осложнений.

Список литературы:

1. Коган М.И., Перепанова Т.С., Набока Ю.Л. и др. Травмы почек у детей: современные подходы к диагностике и лечению // Урология. – 2020. – № 3. – С. 45-52.
2. Батько А.Б., Гаспарян С.А., Морозов Д.А. Закрытые травмы почек у детей: диагностика и тактика лечения // Детская хирургия. – 2019. – Т. 23, № 4. – С. 198-204.
3. Морозов Д.А., Поддубный И.В., Гераськин А.В. Детская урология: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 896 с.
4. Окулов А.Б., Ситдыкова М.Э., Гумеров Р.Р. Особенности лечения травматических повреждений почек у детей // Казанский медицинский журнал. – 2020. – Т. 101, № 2. – С. 234-240.
5. Buckley J.C., McAninch J.W. The diagnosis, management, and outcomes of pediatric renal trauma // Urol Clin North Am. – 2006. – Vol. 33, № 1. – P. 33-40.
6. Eassa W., El-Ghar M.A., Jednak R., et al. Nonoperative management of grade 5 renal injury in children: does it have a place? // Eur Urol. – 2010. – Vol. 57, № 1. – P. 154-161.
7. Stein J.P., Kaji D.M., Eastham J., et al. Blunt renal trauma in the pediatric population: indications for radiographic evaluation // Urology. – 1994. – Vol. 44, № 3. – P. 406-410.
8. Menaker J., Joseph D.K., Spalding M.C., et al. Feasibility of conservative management in high-grade pediatric renal trauma // J Trauma Acute Care Surg. – 2014. – Vol. 76, № 2. – P. 315-321.
9. Henderson C.G., Sedberry-Ross S., Pickard R., et al. Management of high grade renal trauma: 20-year experience at a pediatric level I trauma center // J Urol. – 2007. – Vol. 178, № 1. – P. 246-250.
10. Рудин Ю.Э., Марочков А.В., Аль-Машат Н.А. Современные аспекты диагностики и лечения травматических повреждений почек у детей // Медицинские новости. – 2018. – № 11. – С. 24-28.

Для цитирования: Юсупов Ш.А., Ганжиян Н.Э., Белялов А.М. Диагностика и лечение закрытых травм почек у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 308–311. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17657922>